

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : The Effect of Contextual Teaching and Learning Method and Motivation Towards The Result of English Learning
Penulis : Mulyadi and Marhamah
Nama Konferensi : International Conference On Islamic Education
Penyelenggara Konferensi : Universitas Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 20-21 Oktober 2018
No. ISBN/ISSN : -
Tanggal/Waktu : Oktober 2018

Kategori Publikasi Makalah (berivi pada : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 kategori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	-	0.9	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	2.7	2,6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	-	2.7	2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	-	2.7	2,7
Total = (100%)	-	9	8,8
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Penelitian ini bagus dan sudah relevan dengan teknologi pembelajaran. CTL merupakan keawanan teknologi pembelajaran pada keawanan desain

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 2028125801
 Unit Kerja : Pascasarjana
 Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : The Effect of Contextual Teaching and Learning method and motivasi
towards the result of English Learning
Penulis : Mulyadi, and Marhamah
Nama Konferensi : International Convergence on Islamic Education
Penyelenggara Konferensi : Universiti Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 20-21 Oktober 2018
No.ISBN/ISSN : -
Tanggal/Waktu : Oktober 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
(beri✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	-	0.9	0.8
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	2.7	2.5
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	-	2.7	2.7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	-	2.7	2.7
Total = (100%)	-	9	8.7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- *Unsur isi dalam paper ini lengkap*
- *Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sudah cukup detail*
- *Data yg diperlukan dlm paper cukup baik*
- *prosiding dari paper ini cukup baik*

Jakarta, 20 Agustus 2019
Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
NIP/NIDN : 195710161983031002
Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta